

INGLIZ TILI TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA ULARNI O'ZBEK TILIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI.

Maxamadova Go'zaloy Elyorbek qizi

Xorijiy filologiya fakulteti,
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo'nalishi,
4-kurs talabasi
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti,
Toshkent shahri.

maxamadovaguzaloy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17092386>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili terminologiyasining shakllanishi, ularni o'zbek tiliga tarjima qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va tarjima qilishdagi variantlarinign ko'pligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida inglizcha terminlarni o'zbek tiliga tarjima qilish uchun yagona standartlarni yaratish, terminologik markazlar faoliyatini kuchaytirish va mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, terminologiya, tarjima, moslashtirish, o'zlashtirish, tilshunoslik.

Annotation. This article analyzes the formation of English terminology, the difficulties arising in translating them into Uzbek, and the multiplicity of translation variants. The study concludes that in order to translate English terms into Uzbek successfully, it is necessary to establish unified standards, strengthen the activities of terminological centers, and enhance cooperation among specialists.

Keywords: English language, terminology, translation, adaptation, assimilation, linguistics.

Ingliz tili terminologiyasi doimiy ravishda shakllanib boruvchi murakkab tizimdir. Uning shakllanishi juda ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular o'zbek tiliga moslashtirish jarayonida qator muammolarni keltirib chiqaradi. "Terminalogiya" so'zi yunoncha "terminus-chegara, chegaralangan narsa", "logiya esa ta'limot, ta'lim" degan ma'nalarni anglatadi va tilshunoslikmimh bir sohasi bo'lib, terminlarning shakllanishi, qo'llanilishi, tarjimasi va standartlashtirilishini o'rganadi. Ushbu maqola ingliz tili terminalogiyasining shakllanishi tarixini, uning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy inglizcha terminlarni o'zbek tiliga moslashtirish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar, jumladan tarjima variantlarining ko'pligi, terminlarning to'liq ma'nosini ifodalashdagi qiyinchiliklar o'rganiladi.

Asosiy qism

ITALY

ITALY

Ingliz tilida terminalogiyaning shakllanishi qadimgi ingliz tiliga borib taqaladi. Terminalogiyaning dastlabki qatlamlari asosan german tillaridan, ya'ni anglo-sakson, friz va boshqa qabilalarning tillaridan olingan. Bu davrda terminlar kundalik hayot, qishloq xo'jaligi, va harbiy sohaga oid so'zlardan iborat bo'lgan. O'rta ingliz davrida 1066-yilda Normanlarning Angliyaga bosqini natijasida fransuz tili ingliz tiliga katta ta'sir o'tkazdi. Natijada, yuridik, hukumat, san'at, va tibbiyot sohalariga oid ko'plab terminal fransuz tilidan ingliz tiliga o'zlashtirildi. Masalan, justice, parliament, art kabi so'zlar. Yangi ingliz davrida ayniqsa, Uyg'onish davridan boshlab, lotin va qadimgi yunon tillari ilm-fan, tibbiyot, falsafa va texnologiya sohaları uchun xizmat qildi. Ko'plab akademik so'zlar to'g'ridan-to'g'ri yoki biroz o'zgargan holda o'zlashtirildi. Masalan, biology, psychology, computer kabilar. Hozirgi kunda ingliz tili global ilmiy va texnologik aloqalar tili hisoblanadi. Kompyuter texnologiyalari, axborot texnologiyalari, biokimyo va genetika kabi yangi sohalar jadal rivojlanmoqda. Bu sohaga oid yangi so'zlar deyarli barchasi ingliz tilidan tarqalmoqda. Bunday sozlar ko'pincha ikki yoki undan ortiq so'zning birikmasidan yoki qisqartmalaridan tashkil topadi.

Inglizcha terminlarning o'zbek tiliga moslashtirish muammolari.

Inglizcha terminlarning o'zbek tiliga moslashtirish paytida bir nechta qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ulardan biri tarjima variantlarining ko'pligi. Ya'ni bitta inglizcha termin uchun o'zbek tilida bir nechta termin bo'lishi mumkin. Masalan, blog so'zini blog, internet kundaligi yoki shaxsiy sahifa deb tarjima qilish mumkin. Bu esa terminologik bir xillikning yo'qligiga olib keladi. Yana bir muammo bu terminning mohiyatini to'liq ifodalash qiyinligi. Ba'zi ingliz tilidagi terminlar o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilinganda ma'nosini yo'qotishi mumkin. Misol uchun, cloud computing so'zi bulut haqidagi tasavvurlardan ko'ra ko'proq ma'lumotni ifodalaydi. Milliyashtirish va o'zlashtirish muvozanati. Yangi terminlarni qabul qilishda yagona qat'iy qoida yo'q: ba'zi atamalar asl shaklida qo'llanadi (masalan, kompyuter, internet), boshqalari esa o'zbekchalashtirilgan tarjimada ishlatiladi (software → dasturiy ta'minot). Masalan, e-mail uchun "elektron pochta" shakli keng qabul qilingan bo'lsa-da, ko'pchilik hali ham asl variantidan foydalanadi. Terminologiyaning jadal rivojlanishi. Ilm-fan va texnologiya sohalarining tez sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida yangi terminlar uzluksiz ravishda yuzaga kelmoqda. Bu esa o'zbek tilshunoslari oldida muhim vazifa qo'yadi: yangi atamalarni o'z vaqtida chuqur o'rganish va ularga mazmun jihatidan aniq, qulay o'zbekcha muqobillar yaratish zarurati ortib bormoqda.

Xulosa

Tadqiqot davomida ingliz tilidagi terminalarning o'zbek tiliga tarjima qilishdagi muammolar va ularga yechimlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki, yangi terminlarni moslashtirishda yagona standartlarning mavjud emasligi, ba'zi atamalarning turlicha qo'llanilishi va ularning aniq ekvivalentlari yaratilmaganligi asosiy muammo hisoblanadi. Shu sababli inglizcha terminlarni o'zbek tiliga muvaffaqiyatli singdirish uchun terminologik markazlar faoliyatini kuchaytirish, yagona lug'at va elektron bazalar yaratish, shuningdek tilshunoslar bilan soha mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash lozim. Bu esa o'zbek tilining ilmiy-texnik salohiyatini oshirishga va uni zamonaviy ilm-fan tiliga aylantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilm Fanning Dolzarb Masalalari 1-Qism
<https://www.scribd.com/document/909328119/1-3-Shuba-Ilm-Fanning-Dolzarb-Masalalari>
2. So'z birikmasi - Vikipediya
<https://uz.wikipedia.org/wiki/So%25CA%25BBz>
3. Bulutli tenologiyalar bilan ishlash asoslari.
<https://digitalmediakompitentlik.wordpress.com/>
4. Ilm-fan, texnika va texnologiya rivojlanishi sababli yangi tushunchalar va ularning. nomlari o'rtasidagi aloqadorlik faqatgina konsepsiya yordamida amalga oshirish <https://www.researchgate.net/publication/>
5. Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.
7. Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge..

